

இரட்டை காப்பியங்களில் பெண்களின் நிலை

முனைவர் அ. நஸ்ரீன்

தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்
சோனா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சேலம்

முன்னுரை

சங்க கால மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை முறையினை அகவாழ்க்கை, புறவாழ்க்கை என இரு பிரிவுகளாகப் பிரித்தனர். அக வாழ்க்கையில் களவு முறை, கற்பு முறை பற்றியும், புறவாழ்க்கையில் தலைவனின் போர்முறை, கல்வி, கொடைத்தன்மை பற்றியும் கூறுகின்றது. சங்க காலத்தில் பெண்கள் அடக்குமுறைக்கு ஆளாகவில்லை. தனி உரிமையுடனும், தற்சிந்தனையுடனும் காணப்பட்டனர் என்பதை காண்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233142>

வாழ்க்கை முறை

தலைவனும், தலைவியும் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை

“அன்பும் அறனும் உடைதாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது”¹

குறள்-45

என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கிணங்க கருத்தொருமித்த இல்வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர். தலைவி மனைவிளக்காக விளங்கினாள் என்பதை,

“மனைக்கு விளக்காகிய வாணுதல் கணவன்

முனைக்கு வரம்பாகிய வெவ்வேல் நெடுந்தகை”² புறநானூறு

என்ற புறநானூறு பாடல் உணர்த்துகிறது. எனவே தான் சங்க காலம் பொற்காலமாகத் திகழ்ந்தது. சங்க காலத்தில் சிலப்பதிகாரமும், மணிமேகலையும் தோன்றியது. சிலப்பதிகாரத்தின் முடிவே மணிமேகலையின் தொடக்கமாக அமைவதால் இதனை இரட்டைக் காப்பியம் என்றழைக்கிறோம்.

கற்புடைமை

மகளிர்க்கு இன்றியமையாத ஒழுக்கங்களாக நாணமும், கற்புத் திண்மையும் விளங்குகின்றன என்பதை,

“உயிரினும் சிறந்தன்று நானே நாணினுஞ்

செயிர்தீர் காட்சிக் கற்புச் சிறந்தன்று”³ தொல்காப்பியம்

பெண்களின் நிலையைத் தொல்காப்பியரின் வழி அறியமுடிகிறது. சிலம்பில் இளங்கோவடிகள் கண்ணகியின் வடிவுக்கு திருமகளும், கற்புக்கு அருந்ததியையும் உவமையாகக் கூறியுள்ளார் என்பதை,

“போதில் ஆர் திருவினாள் புகமுடைய வடிவென்றும்

தீதிலா வடமீனின்திறம் இவள் திறமென்றும்

மாதரார் தொழுதேத்த வயங்கிய பெருங்குணத்துக்
காதலாள் பெயர் மன்னும் கண்ணகி
என்பாள் மன்னோ”⁴ சிலப்பதிகாரம்
என்ற பாடல் வரி உணர்த்துகிறது. கண்ணகி
தன் கணவன் கோவலனுக்காக அலங்காரம்
செய்துக்கொண்டாள். தன்னை விட்டு
கணவன் பிரிந்துச் சென்ற பொழுது புச்சுடாமல்
கணவனையே நினைத்து வருந்துகின்றாள்.

என் நெஞ்சே! நீ வாழ்க! தலைவர்
நம்மிடம் காதல் இல்லாதவராக இருக்க, நீ
மட்டும் அவரை நினைத்து வருந்துவது உன்
அறியாமையே! என்பதை

“காதலர் அவர்இலர் ஆகந்நோவது
பேதைமை வாழிஎன் நெஞ்சு”⁵

குறள் 1243

என்று வள்ளுவர் கூறும் தலைவியின்
மனநிலையை ஒத்தவளாக கண்ணகி
விளங்குகின்றாள். கவுந்தியடிகள் வழி நடந்துச்
சென்ற கண்ணகியை ஆய்மகளாகிய
மாதரியிடம் அடைக்கலமாகத் தருகின்றார்.
“இவ்வாழ்க்கையில் கற்பு என்னும் உறுதிநிலை
இருக்கப் பெற்றால் பெண்ணைவிடப்
பெருமை உடையவை வேறு என்ன
இருக்கின்றன? என்பதை,

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மை உண்டாகப் பெறின்”⁶

குறள் 54

என்ற வள்ளுவரின் கருத்திற்கேற்ப கண்ணகி
கற்பில் சிறந்து விளங்கினாள். கவுந்தியடிகள்
கண்ணகியைத் தெய்வமாகக் காண்கிறார்
என்பதை,

“கற்புக்கடம் புண்ட இத்தெய்வம் அல்லது
பொற்புடைத் தெய்வம் யாம் கண்டிலமால்”⁷

என்கிறார் இளங்கோவடிகள்.

மாதவி கணிகையர் குலத்தில் பிறந்தாலும்,
சிறந்த கற்புடையப் பெண்ணாகத் திகழ்ந்தாள்.
தன் கணவனான கோவலனைத் தவிர வேறு
எவரையும் மனத்தாலும் நினைக்காத உயர்ந்த
குடிப்பிறப்பு தன்மையைவுடையவளாகத்
திகழ்ந்தாள். ஒழுக்கம் உடையவராய் வாழ்வதே
உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும்.

ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின்
தன்மையாகும் என்ற கருத்தை

“ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழிந்த பிறப்பாய் விடும்”⁸ குறள் 133

என்ற வள்ளுவர் கூறுகின்றார்.

சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியும், மாதவியும்
கற்புக்கரசியாகத் திகழ்ந்தது போல,
மணிமேகலையில் ஆதிரை காணப்படுகின்றாள்.
மணிமேகலை தன்னிடம் உள்ள அட்சய
பாத்திரத்தில் முதன் முதலாக அன்னத்தை
இடுகின்ற பெண் கற்பு உடையவளாக இருக்க
வேண்டும் என்று கூறுகின்றாள். ஆதிரை
தன் கணவன் சாதுவன் இறந்துப் பட்டான்
என்ற செய்தி கேட்ட மாத்திரத்திலேயே
தீக்குளிக்க முயன்றதால், இவள் சிறந்த
கற்புக்கரசியாத் திகழ்கின்றாள்.

பரத்தமை

தமிழகப் பெரு நகரங்களின் ஆடலும்,
பாடலும் நிறைந்த பரத்தையர் வாழ்க்கை
முறை அரசர் துணையுடன் வளர்ந்தோங்கி
இல்லற நெறியினை அழிக்கும் உச்ச வேகத்தில்
இயங்கியதைப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்
விளக்குகின்றன. அதன் விளைவாகக்
கற்புடையப் பெண்டிரின் பொற்புடை
இல்லற வாழ்க்கையில் பிரிவுத்துன்பம் ஏற்படும்
அவலநிலை தோன்றியது. ஆடவரின்
பரத்தையர் ஒழுக்கம் போற்றா ஒழுக்கம்
என அறிந்திருந்தும் ஒருத்திக்கு ஒருவன்
என்ற நிலையில் வாழ்ந்து, குடும்பப்பெண்
அக்கொடுமையைப் பொறுத்துக் கொண்டு
வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

“தகவுடை மங்கையர் சான்றாண்மை
சான்றார்

இகழினும் கணவரைப் போற்றி ஒழுகுவர்”⁹

-பரிபாடல்

என்னும் பரிபாடல் பகுதியால் இவ்வண்மையை
அறிகின்றோம். சங்க காலத்தில் பரத்தமை
தன்மையைக் கடிந்து கூறப்படவில்லை.
அகப்பாடல்களில் அனைவராலும் ஏற்றுக்
கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகக் காணப்பட்டது.

சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவி கணிகையர் குலப்பெண்ணாக பிறந்து ஆடலரசியாக விளங்கினாள். மாதவி இல்லறத்திற்கேற்ற நல்லறங்களாகிய மக்கட்பேறு, விருந்தோம்பல், அறம் செய்தல் முதலிய நற்செயல்களைச் செய்தாள்.

“மணிமேகலையை வாந்துயருறுக்கும் கணிகையர் கோலம் காணாது ஒழிக”¹⁰

என்று கூறி, தன் மகள் மணிமேகலையைத் துறவறம் மேற்கொள்ளச் செய்கிறாள். மேலும் கண்ணகி மகள் மணிமேகலை என்று கூறுகின்றாள். கண்ணகியின் வாழ்க்கை பண்பட்ட வாழ்க்கை, மாதவியின் வாழ்க்கையோ குப்பையில் முளைத்த குருக்கத்திப்போல, கணிகையர் குலமாக இருந்தும், குணம் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்தாள். மாதவி தன் மகளையும், கணிகையர் குலத்தில் ஈடுபடுத்தாமல் துறவறம் மேற்கொள்ளச் செய்கிறாள். ஆனால் மாதவியின் தாயான சித்ராபதி அரசர் சிறப்புடன் வாழ்கின்ற பரத்தையரின் செல்வ வாழ்க்கையைப் பெரிதெனக் கருதுபவள், யாருக்காகவும் எதன் பொருட்டும் காலம் காலமாகப் போற்றி வந்த கணிகையர் மரபிலிருந்து சிறிதும் பிறழத் சித்ராபதி தயாராக இல்லை. அதுமட்டுமன்று அம்மரபிலிருந்து விலகுவது குற்றம், இக்குற்றத்தைச் செய்வோரைத் தக்கபடி ஒறுத்தல் வேண்டும் என நினைத்தாள். தன்னை ஒத்த கணிகையரைப் பார்த்து நாம் பத்தினி பெண்டிர் அல்லேம் என்று கூறுகின்றாள்.

“பாண்மகள் பட்டுழிப் படுஉம் பாண்மையில் யாழினம் போலும் இயல்பினம் அன்றியும் நறுந்தாதுண்டு நயனில் காலை வறும்புத் துறக்கும் வண்டு போல்குவம் வினையொழி காலைத் திருவின் செல்வி அனையோ மாகி ஆடவர்த்துறப்போம்”¹¹

- சிலப்பதிகாரம்

இவ்வியல்பினை மறந்து மாதவி தவக்கோலம் புண்டதுதகவில்லாதது. கணிகையர் குலப்பெண்ணாகப் பிறந்தால், கணிகையராகத் தான் வாழ்தல்

வேண்டும் என்றும், துறவறம் மேற்கொள்ளுதல் நாணம் உடையது என்றும் வலியுறுத்துகிறாள். இதனை,

“நாடக மகளிர்க்கு நன்கணம் வகுத்த ஓவியச் செந்நூல் உரைநூல் கிடக்கையும் கற்று, துறைபோகிய பொன் தொடி நங்கை நல்தவம் புரிந்து தாண் உடைத்து”¹²

- சிலப்பதிகாரம்

என்ற பாடல் உணர்த்துகிறது. மாதவியையும், மணிமேகலையையும் மீண்டும் கணிகையர் குலத்தில் ஈடுபடுத்த முனைகின்றாள். ஆனால் சித்ராபதிக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது.

விருந்தோம்பல்

தமிழர்களின் சிறந்த பண்புகளில் ஒன்றாக விருந்தோம்பலைக் கூறுகின்றோம். தலைவியின் இல்லறக் கடமைகளில் விருந்தோம்பல் இன்றியமையாததாகக் கருதப்பட்டது. இது மனையறமாகப் போற்றப்பட்டது.

“வித்து இடல் வேண்டும் கொல்லோ விருந்து ஓம்பி மிஞ்சில் மிசைவான் புலம்?”¹³

- குறள் 85

விருந்தினரை முன்னே போற்றி உணவளித்து மிஞ்சிய உணவை உண்டு வாழ்கின்றவனுடைய நிலத்தில் விதையும் விதைக்க வேண்டுமோ? என்று வள்ளுவர் கூறுவதைப் போல கண்ணகி தன் கணவனான கோவலன் தன்னை விட்டுச் சென்று மீண்டும் வருகின்ற பொழுது தான் இழந்த செல்வமாக விருந்தோம்பும் பண்பினையே முதன்மையாகக் கூறுகின்றான் என்பதை,

“அறவோர்க்கு அளித்தலும், அந்தணர் ஓம்பலும் துறவோர்க்கு எதிர்தலும், தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த என்னை”¹⁴

- சிலப்பதிகாரம்

என்கிறார் இளங்கோவடிகள்.

கைம்மை நோன்பு

சங்க காலத்தில் தன் கணவனை இழந்த மகளிர், மீண்டும் திருமணம் செய்துக் கொள்ளாமல் கடுமையான நோன்பு நோற்றனர். கணவன் இறந்த பின்னர் மகளிர் மேற்கொள்ளும்

முடிவினை ஓட்டி அவர்களின் கற்புடைமை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கணவனுடன் இறந்தால் தலைகற்பு என்றும், கணவன் இறந்த பின் தலைவி தற்கொலைச் செய்து கொள்ளுதல் இடைக்கற்பு எனவும், கைம்மை நோன்பு நோற்றல் கடைக்கற்பு என்றும் கூறப்பட்டது. இதனை,

“காதலர் இறப்பிற் கணையெரி பொத்தி யுதலைக் குருகி னுயிர்த்தகத் தடக்கா தின்னுயிர் ஈவர் ஈவா ராயின் நன்னீர்ப் பொய்கையி னளியெரி புகுவர் நளியெரி புகாராயின் அன்பரோடு உடனூரை வாழ்க்கைக்கு நோற்றுடம் படுவர்”¹⁵

என்று சீத்தலைச்சாத்தனார் மூவகைக் கற்பைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தன் கணவனான கோவலன் இறந்துப்பட்டான் என்ற செய்தியைக் கேட்ட கண்ணகி மதுரையை எரித்து பின்னர் பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தெய்வமாகிறாள். ஆனால் கணவனை இழந்த பத்தினிப் பெண்டிர் மேற்கொள்ளும் மூவகை வாழ்க்கை முறையில் ஒன்றையேனும் கடைப்பிடித்து வாழ முடியாத சமுதாயச் சூழலில் மாதவி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள். கோவலனுக்கு ஏற்பட்ட கொடுந்துயரைக் கேள்விப்பட்ட பின்னர் கொண்டி மகளாக அவள் வாழ விரும்பவில்லை. தான் வாழ்ந்த சமுதாய அமைப்பின் காரணமாக ஈட்டிய பழியையும், பாவத்தையும், தூய துறவறத்தால் கழுவத் துணிந்தாள். ஆனால் பரத்தையர் இங்ஙனம் துறவறம் மேற்கொள்ளுவதற்கு அக்காலத் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் கடும் எதிர்ப்பு இருந்தது. இருப்பினும் இத்தகைய தடைகளையெல்லாம் தாண்டி மாதவி துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டாள்.

“கணவனை இழந்தோர்க்கு காட்டுவது இல்”

என்று கூறிய பாண்டிமா தேவியோ, தன் கணவன் பாண்டிய மன்னன் இறந்துபட்டதை அறிந்த உடனேயே தன்னுடைய உயிரைப் போக்கினாள். ஆதிரையும் தன் கணவன் இறந்து விட்டான் என்ற தவறான செய்தியைக்

கேட்டவுடன் தீயினை மூட்டி தீக்குளிக்க முயலுகின்றாள். இத்தகைய கற்புடைய மகளிர் சங்க காலத்தில் காணப்பட்டனர்.

மனத்திண்மை

பெண்கள் தற்சிந்தனையுடனும், மனத்திண்மையுடனும், தைரியமும் உடையவராகத் திகழ்ந்தனர். “மணிமேகலையில்” உதயகுமாரன் மணிமேகலையை விரும்பினான். தன்னுடைய முற்பிறவியில் உதயகுமாரன் தான், தன் கணவன் என்பதை அறிந்தாள். அவன் மேல் காதல் உணர்வு தோன்றியது. இருப்பினும், தன் மனமானது காதலனை நோக்கிச் சென்றாலும், தன் மனோதிடத்தினால் தன் காதல் உணர்ச்சியினை அடக்கிக் கொள்ளுகின்றாள்.

என்பதை,

“இதுவோ அன்னாய் காமத் தியற்கை இதுவே யாயின் கெடுகவதன் திறம்”¹⁶

-மணிமேகலை

என்ற பாடல் வரி உணர்த்துகின்றது.

உதயகுமாரன் கொலை உண்டதை அறிந்த உதயகுமாரனின் அன்னை இதற்கு காரணம் மணிமேகலை என்று நினைக்கின்றாள். மணிமேகலையைச் நிறையிலிடுகின்றாள். பல இன்னல்களை இழைக்கின்றாள். அனைத்தையும் சகித்துக்கொண்டு மணிமேகலை அமைதியுடன் காணப்படுகின்றாள். இறுதியில் தன் தவறை உணர்ந்த உதயகுமாரனின் அன்னை, மணிமேகலையை விடுதலைச் செய்கிறாள். மணிமேகலை அவளுக்கு இளமை நிலலாமை, யாக்கை நிலையாமை போன்றவற்றை உணர்த்தி தன் சேவையைத் தொடங்குகின்றாள். இதனால் மணிமேகலையின் மனத்திண்மையை அறிய முடிகிறது.

நட்புடைமை

சங்க காலத்தில் நட்புடைமையையும், விருந்தோம்பலையும் இரண்டு கண்களாகப் பாவித்து போற்றி வளர்த்து வந்தனர். நட்பிற்கு இலக்கணமாகப் பலர்திகழ்ந்தனர். மணிமேகலைக்கு சிறந்த தோழியாக சுதமதி காணப்பட்டாள்.

“உடுக்கை இழந்தவன் கைப் போல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு”¹⁷

- குறள் 788

என்ற வள்ளுவன் வாக்கிற்கிணங்க திகழ்ந்தாள். மலர் பிறக்க உவவனத்திற்கு மணிமேகலை தனியாகச் செல்கின்ற பொழுது, சுதமதி அவளைத் தடுத்து தனியே செல்லுதல் ஆபத்து என்று கூறி, தானும் உடன் செல்லுகின்றாள். நல்ல தொடர்பே ஒருவனை நல்வழிப்படுத்தும் என்பதைப் போல, பல நிலைகளில் மணிமேகலைக்கு உறுதுணையாக நின்றவள் சுதமதி.

முடிவுரை

இரட்டை காப்பியங்களில் மகளிர் நிலை மதிக்கத்தக்கநிலையில் இருந்ததைகண்ணகி,

மாதவி, மணிமேகலை, பாண்டிமா தேவி, ஆதிரை ஆகியோரின் மூலம் அறிகின்றோம். சங்க காலப் பெண்கள் கற்பையும், விருந்தோம்பலையும், தம்முடைய இரண்டு கண்களாகப் பாவித்தனர். பெண்களின் மன உறுதியையும், மனமானது தீய நெறியில் செல்லாமல் நல்வழிப்படுத்தும் நல்ல நட்பையும் காணமுடிகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

1. சிலப்பதிகாரம் - புலியுர்க்கேசிகன் (தெ)
2. மணிமேகலை - புலியுர்க்கேசிகன் (தெ)
3. திருக்குறள் - பரிமேலழகர் உரை
4. பரிபாடல் - புலியுர்க்கேசிகன் (தெ)
5. தொல்காப்பியம்- இளம்புரன் (தெ)
6. புறநானூறு - புலியுர்க்கேசிகன் (தெ)